

SHAHARSOZLIK VA EKOLOGIYA

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrası katta o'qituvchisi

Majidov Sardorbek, Hamidov Olimjon, Urunov Muhammadqodir

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Shaharlar, urbanizatsiya jarayonlarida ekologik muvozanatni saqlashga intilishlari zarur. Barqaror rivojlanish tamoyillari, yashil hududlar, ekologik toza transport tizimlari, energiya samaradorligi va chiqindilarni boshqarish kabi omillar shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada iqlim o'zgarishi ta'siriga qarshi chora-tadbirlar va shaharlarni moslashuvchanligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash aholi farovonligi va atrof-muhitni himoya qilish uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, ekologiya, barqaror rivojlanish, urbanizatsiya, atrof-muhit, havo ifloslanishi, yashil hududlar, ekologik transport, energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, iqlim o'zgarishi, yashil infrastruktura, bioxilma-xillik, resurslarni boshqarish, ekologik barqarorlik.

Аннотация: В этой статье анализируется связь между городским планированием и экологией. Городам необходимо стремиться к поддержанию экологического баланса в процессах урбанизации. Такие факторы, как принципы устойчивого развития, зеленые зоны, экологически чистые транспортные системы, энергоэффективность и Управление отходами, играют важную роль в обеспечении экологической устойчивости городов. В статье также рассматриваются меры по борьбе с последствиями изменения климата и способы повышения гибкости городов. В целом, поддержание баланса между городским планированием и экологией важно для благополучия населения и защиты окружающей среды.

Ключевые слова: Городское планирование, экология, устойчивое развитие, урбанизация, окружающая среда, загрязнение воздуха, зеленые зоны, экологический транспорт, энергоэффективность, Управление отходами, изменение климата, Зеленая инфраструктура, биоразнообразие, управление ресурсами, экологическая устойчивость.

Abstact: This article analyzes the relationship between urban planning and ecology. Cities need to strive to maintain an ecological balance in urbanization processes. Factors such as sustainable development principles, green areas, environmentally friendly transportation systems, energy efficiency and Waste Management play an important role in ensuring the environmental sustainability of cities. The article also examines measures against the effects of climate change and ways to increase urban flexibility. In general, maintaining a balance between urban planning and ecology is important for the welfare of the population and the protection of the environment.

Key words: Urban planning, ecology, sustainable development, urbanization, environment, air pollution, green areas, environmental transport, energy efficiency, waste management, climate change, green infrastructure, biodiversity, resource management, environmental sustainability.

Shaharsozlik va ekologiya sohalari zamonaviy jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Urbanizatsiya jarayonlari, aholi sonining ortishi va industrializatsiya shaharlarning ekologik muvozanatini jiddiy tahdid ostiga qo'yadi. Bugungi kunda shaharlar nafaqat iqtisodiy va madaniy markazlar sifatida, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Shaharlarning o'sishi bilan birga, havo va suv ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish muammolari va yashil hududlarning yo'qligi kabi ekologik muammolar kuchaymoqda. Bunday sharoitlarda shaharsozlik jarayonlarida ekologik tamoyillarni qo'llash zaruriyati tug'iladi. Barqaror shaharlar yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish va aholi farovonligini oshirish uchun, shaharsozlik va ekologiyaning integratsiyasi ahamiyatlidir.

Ushbu maqola shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlikni, shaharlarning barqaror rivojlanishidagi asosiy omillarni va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi chora-tadbirlarni tahlil qiladi. Shaharlar kelajagi va ularning ekologik barqarorligi, inson hayoti uchun

zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Shaharsozlik va ekologiyaning integratsiyasi

Shaharsozlik va ekologiyaning integratsiyasi urbanizatsiya jarayonlarida aholi hayot sifatini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun zarurdir. Bu jarayon shaharlarning funksional va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishiga imkon yaratadi. Shaharsozlik, atrof-muhitga ta'sir etuvchi omillarni inobatga olgan holda, rejalashtirish va boshqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

2. Barqaror rivojlanish tamoyillari

Barqaror rivojlanish shaharlarni o'sishiga va rivojlanishiga yordam beradi. Bunga quyidagilar kiradi:

• **Resurslarni oqilona ishlatish:** Shaharlar energiya va suv resurslarini iqtisodiy samaradorlik bilan ishlatishi kerak. Masalan, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish va energiya samaradorligini oshirish.

• **Yashil iqtisodiyot:** Ekologik jihatdan toza ishlab chiqarish va iste'mol qilish usullari, masalan, mahalliy mahsulotlar iste'mol qilish va qayta ishlanadigan materiallardan foydalanishni rivojlantirish.

• **Ijtimoiy adolat:** Barqaror rivojlanish har bir inson uchun teng imkoniyatlar yaratishni ko'zda tutadi. Bu, shaharlar ichida ta'lim, sog'liqni saqlash va ish imkoniyatlari kabi xizmatlarning adolatli taqsimlanishini ta'minlaydi.

3. Yashil hududlar va bioxilma-xillik

Yashil hududlar shaharlar ekologiyasining muhim qismidir. Ular:

• **Havo sifatini yaxshilaydi:** Yashil maydonlar havo ifloslanishini kamaytiradi, o'simliklar esa karbonat anhidridni so'rab, kislorodni chiqaradi.

• **Iqlimni tartibga soladi:** Yashil hududlar shahar ichidagi haroratni pasaytiradi, shuningdek, yomg'ir suvining eriga singishini ta'minlaydi, bu esa suv toshqinlarini oldini oladi.

• **Bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi:** Yashil maydonlar turli hayvonlar va o'simliklar uchun yashash joyi bo'lib, ekosistemani saqlashga yordam beradi.

4. Ekologik transport tizimlari

Ekologik transport tizimlari shaharlarning havo sifati va atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi. Bunga quyidagilar kiradi:

• **Jamoat transporti:** Tez va qulay jamoat transporti tizimlari, masalan, metro, avtobus va tramvaylar, avtomobil transportiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu ifloslanishni kamaytiradi va shahar ichidagi harakatni soddalashtiradi.

• **Velosiped va piyodalar yo'llari:** Velosipedlar va piyodalar uchun qulay yo'llar yaratish, shahar ichida sog'lom transport variantlarini rag'batlantiradi va motorli transportdan foydalanishni kamaytiradi.

• **Elektromobillar:** Elektromobillar va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish shaharlarning ifloslanishini kamaytiradi va energiya samaradorligini oshiradi.

5. Energiya samaradorligi

Energiya samaradorligini oshirish shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlaydi. Bunga quyidagilar kiradi:

• **Qayta tiklanadigan energiya manbalari:** Quyosh, shamol va biomassa energiyasidan foydalanish, shaharlarning energiya talabini kamaytirish va atrof-muhitga ta'sirini pasaytiradi.

• **Energiya tejovchi texnologiyalar:** Yoritish, isitish va sovutish tizimlarida energiya samaradorligini oshirish, masalan, LED yoritgichlardan foydalanish va izolyatsiyani yaxshilash.

6. Chiqindilarni boshqarish

Chiqindilarni boshqarish shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

• **Chiqindilarni kamaytirish:** Ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirish va iste'molda plastik mahsulotlarni cheklash orqali shaharlarning chiqindilarini kamaytirish.

• **Qayta ishlash:** Qayta ishlash tizimlarini rivojlantirish, chiqindilarni to'g'ri tasniflash va qayta ishlash jarayonlarini yaxshilash.

• **Kompostlash:** Organik chiqindilarni kompostlash orqali biologik chiqindilarni kamaytirish va organik qishloq xo'jaligida foydalanish.

7. Iqlim o'zgarishi bilan kurash

Iqlim o'zgarishi shaharlar uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Shaharlar bu tahdidlarga qarshi kurashishda quyidagi choralarini ko'rishi kerak:

• **Yashil infrastruktura:** Yashil infratuzilma, masalan, yomg'ir suvi boshqaruvi va shahar ichidagi suv toshqinlarini oldini olish uchun mavjud joylardan foydalanish.

• **Iqlim tadqiqotlari:** Iqlim o'zgarishi ta'sirini o'rganish va unga moslashish strategiyalarini ishlab chiqish. Bunga iqlim tadqiqotlarini moliyalashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish kiradi.

Ekologik omillar orasida iqlim o'zgarishi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, issiqxona gazlarining ko'payishi natijasida global harorat ortmoqda. Bu, o'z navbatida, ekstremal ob-havo hodisalari, dengiz sathining ko'tarilishi va ekotizimlarning buzilishiga olib keladi. Shuningdek, havoning ifloslanishi inson salomatligiga zarar yetkazadi va turli respirator kasalliklarni keltirib chiqaradi. Suv resurslarining tanqisligi esa oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi, ayniqsa, suv resurslari cheklangan mintaqalarda bu muammo yanada jiddiylashmoqda.

1-rasm. Vertikal bog'lar

Ekologik omillarni boshqarish va monitoring qilish atrof-muhitni saqlash, barqaror rivojlanish va kelajak avlodlar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli, ekologik omillarni chuqur o'rganish, ularga nisbatan muvofiq choralar ko'rish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kelajakdagi ekologik inqirozlarning oldini olishda asosiy vositadir.

Iqlim o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi— bu yer yuzidagi o'rtacha haroratning o'sishi va uzoq muddatli iqlim sharoitlarining o'zgarishi jarayoni bo'lib, asosan inson faoliyati tufayli yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar asosan karbonat anhidrid (CO_2), metan (CH_4), va azot oksidi (N_2O) kabi issiqxona gazlarining atmosferaga chiqishi natijasida kelib chiqmoqda. Ko'mir, neft va gaz kabi fosil yoqilg'ilardan foydalanish energiya ishlab chiqarishda eng asosiy manba hisoblanadi. Bu jarayonlar katta miqdorda CO_2 gazini atmosferaga chiqaradi. Energetika sektori va transport vositalari eng katta emissiya manbalaridir.

Oʻrmonlar tabiiy karbon yutgich sifatida ishlaydi, yaʼni ular atmosferadan karbonat angidridni oʻzlashtiradi. Lekin oʻrmonlar kesilishi va yoqilishi natijasida bu gaz atmosferada koʻpayib bormoqda. Qishloq xoʻjaligida oʻgʻitlar ishlatilishi va chorvachilik bilan shugʻullanish metan va azot oksidi kabi kuchli issiqxona gazlarini chiqaradi. Ayniqsa, qoramol orqali chiqadigan metan global isish jarayonini tezlashtirmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi iqlim inqiroziga eng kam taʼsir koʻrsatayotgan davlatlardan biri boʻlsada, uning nomutanosib oqibatlariga duch kelmoqda. Prognoz qilinayotgan suv resurslarining kamayishi va yogʻingarchilik rejimidagi oʻzgarishlar uzoq davom etadigan qurgʻoqchilikka va sugʻorish uchun suv miqdorining kamayishiga olib kelishi kutilmoqda, bu esa aholining katta qismini oziq-ovqat xavfsizligi xatari ostida qoldiradi. Oʻzbekiston BMTning iqlim oʻzgarishi toʻgʻrisidagi asosiy konvensiyasiga 1993-yildan aʼzolicini kiritgan va shu kungacha BMTTD doirasida iqlimiy moliyalashtirish mexanizmi sifatida “Yashil iqlimiy jamgʻarma” resurslariga yoʻl ochishga va uni kengaytirishga erishdi. Iqlim oʻzgarishiga qarshi yirik loyihalardan 2020 yil 3dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi koʻmagida, Yashil iqlim jamgʻarmasi ishlab chiqilgan milliy moslashish rejasini amaliyotga tabiiq qildi. Unga ajratilgan moliyaviy resurslar 1,6 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

Havoning ifloslanishi – bu zararli moddalar va gazlarning atmosferaga chiqarilishi natijasida havoning tarkibiy qismlarining oʻzgarishi va insonlar, hayvonlar hamda oʻsimliklar uchun zarar yetkazadigan muhitning paydo boʻlishi jarayonidir. Havoning ifloslanishi global ekologik muammolardan biri boʻlib, u salomatlik, ekologik muvozanat va iqlim oʻzgarishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Avtomobillar, yuk mashinalari, samolyotlar va boshqa transport vositalari yonilgʻi yoqish jarayonida koʻplab zararli gazlarni, jumladan, karbonat angidrid (CO₂), azot oksidlari (NO_x), uglevodorodlar va zarralarni havoga chiqaradi. Shahar va sanoat hududlarida transport vositalari ifloslanishning asosiy manbalaridan biridir.

Sanoat ishlab chiqarish jarayonlari, xususan, metallurgiya, kimyo va tsement ishlab chiqarish zavodlari havoga koʻplab zararli gazlarni chiqaradi. Ushbu gazlar orasida karbonat angidrid, oltingugurt dioksidi (SO₂) va azot oksidlari mavjud. Sanoat chiqindilari havoning ifloslanishini sezilarli darajada oshiradi va kislotali yomgʻirlarni keltirib chiqaradi. Koʻmir, neft va tabiiy gaz kabi fosil yoqilgʻilarning yoqilishi energetika sanoatida keng qoʻllaniladi. Bu jarayon atmosferaga katta miqdorda CO₂ va boshqa issiqxona gazlarini chiqaradi. Elektr stansiyalari va elektr energiya ishlab chiqarish muassasalari koʻpincha havoni ifloslantiruvchi manbalar hisoblanadi.

Atmosfera inson hayoti uchun zaruriy boʻlgan tabiiy muhit – geografik qobiqning muhim komponentidir. Inson oʻzining butun evolyutsion rivojlanishi davrida Yer atmosferasi havosining tabiiy tarkibiga moslashgan

boʻlib, xuddi ana shu tabiiy tarkib inson organizmi uchun eng optimal hisoblanadi. Biroq keyingi yillarda atmosfera tarkibidagi doimiy komponentlarning nisbatida salbiy oʻzgarishlar roʻy bermoqda, havoda yangi moddalar paydo boʻlib, ular atmosfera havosi sifatini pasaytirmoqda. Bu jarayon asosan inson xoʻjalik faoliyati natijasida atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslovchi moddalarning miqdori va tarkibiga bogʻliqdir. Atmosferaning ifloslanish manbalari ikkiga boʻlinadi. Bular, havoning tabiiy ifloslanishi va sunʼiy (antropogen, asosan texnogen) ifloslanishdan iborat. Havoning ifloslanishi insoniyat oldidagi eng katta ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish, transport va sanoatda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va chiqindilarni samarali boshqarish zarur. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va jamoatchilik ongini oshirish orqali havoni asrashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Xulosa: Shaharsozlik va ekologiyaning integratsiyasi shaharlarning kelajagini barqaror qilishda muhimdir. Ushbu omillarni hisobga olish shaharlarning ekologik barqarorligini taʼminlash va aholi farovonligini oshirish imkonini beradi. Barqaror shaharlar yaratish orqali nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki insonlarning hayot sifatini ham yaxshilash mumkin.

Adabiyotlar

1. <https://eco.gov.uz/uz/site/news?id=2993>
2. <https://darakchi.uz/uz/171861>
3. <https://daryo.uz/2022/12/18/dunyoning-qaysi-davlatlarida-2040-yilga-kelib-suv-tanqisligi-kuchayadi-xarita>
4. <https://bettercotton.org/uz/field-level-results-impact/key-sustainability-issues/biodiversity-and-land-use-in-cotton-farming/>
5. <https://daryo.uz/2022/12/18/dunyoning-qaysi-davlatlarida-2040-yilga-kelib-suv-tanqisligi-kuchayadi-xarita>
6. M. T. Doʻstova B.X.Xoʻjaniyozova "Bio xilma-xillikning biologik asosi" 2020-yil
7. <https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un>.
8. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключаемыми связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
9. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>
10. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 103-112.
11. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 116-123.

12. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 46-52.

13. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

14. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

15. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

16. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

17. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.)*, *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.

18. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).

19. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).

20. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 1 (12), 36-39.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnisYAAAAAJ&citation_for=view=fLTnisYAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

21. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94-99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.

22. Z., K. S., R., R. A., & U., T. K. (2024). Study of Earthquake Resistance of Buildings with Earthquake Foundations. *American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture* (2993-2637), 2(4), 42-45. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/4156>.

